

30. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Zdra-voohranenie. 2023: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721> (data obrashcheniya: 24.02.2024).

31. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. Pokazateli dostizheniya celej ustojchivogo razvitiya: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994> (data obrashcheniya: 20.08.2023).

32. Federal'nyj proekt «Formirovanie komfortnoj gorodskoj sredy»: URL: <https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b5e/FKGS-Kollegiya-19.12.2019.pdf> (data obrashcheniya: 09.02.2024).

33. *Fedotov V.D.* Gumanisticheskij harakter sovetskoj mediciny: npravstvennyj ukol sovremennoj Rossii // Gosudarstvo — eto my: Sbornik nauchno-populyarnyh statej, posvyashchennyj 100-letiyu obrazovaniya Soyuza Sovetskikh Socialisticheskikh Respublik. N. Novgorod: OOO «Favorit», 2022. 354 s.

34. CHto dumayut po etomu povodu rukovoditeli malyh gorodov i rajonov Rossii: URL: <http://magbvt.ru/files/mneniya.pdf> (data obrashcheniya: 2.08.2023).

35. *SHirokalova G.S.* Malye goroda: itogi bor'by dvuh pozicij // Vestnik Instituta sociologii. 2023. T. 14. № 4. С. 234—250: DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2023.14.4.13>.

Л.И. РОСТОВЦЕВА, В.П. ЩЕРБАКОВА

**Взаимоотношения поколений в семье: конфликт
или контакт?***

Аннотация. В статье делается краткий экскурс в историю проблемы поколений. Современные взаимоотношения молодежи и старших поколений в семье раскрываются на основе социологического исследования «Социальная адаптация поколений к цифровой трансформации в России», проведенного в 2023 г. Если на протяже-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростовцева Л.И., Щербкова В.П. Взаимоотношения поколений в семье: конфликт или контакт? // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 195—210. DOI:

нии почти трех постсоветских десятилетий в отечественной литературе говорилось о конфликте, разрыве, деструктивных отношениях поколений, то в последнее время обозначился сдвиг к взаимопониманию, доверию, уважению. Конечно, есть проблемы, молодежь нуждается в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, но есть диалог, связь поколений, следовательно, есть будущее у России!

Ключевые слова: поколение, преемственность, межпоколенческий конфликт, молодежь, поколение 60+, взаимопонимание, доверие, уважение.

Abstract. The article makes a brief excursion into the history of the problem of generations. Modern relationships between youth and older generations in the family are revealed on the basis of a sociological study «Social adaptation of generations to digital transformation in Russia», conducted in 2023. If for almost three post-Soviet decades the domestic literature spoke about conflict, rupture, and destructive relations between generations, then Recently, there has been a shift towards mutual understanding, trust, and respect. Of course, there are problems, young people need spiritual, moral and patriotic education, but there is dialogue, a connection between generations, and therefore Russia has a future!

Keywords: generation, continuity, intergenerational conflict, youth, generation 60+, understanding, trust, respect.

УДК 316
ББК 60.54

Интерес к проблеме поколений имеет давнюю историю. Известно, что еще Сократ был недоволен современной ему молодежью, которая не уважает старших, спорит с родителями, имеет дурные манеры. В библейских и евангельских текстах поколение понимается многозначно — как потомки, сверстники и современники. В западноевропейской социальной философии анализ поколения и его проблем обнаруживается во второй половине XIX в.

В отечественной научной литературе первая классификация поколений дана также в XIX в.; демограф А.П. Рославский-

Петровский выделил три поколения: подрастающее (до 15 лет), цветущее (16—60 лет) и увядающее (старше 60 лет) [3, 44]. В следующем столетии (1968 г.) советский демограф, статистик и экономист Б.Ц. Урланис также выделил три поколения на основе возрастной структуры населения, но рассматриваемой с точки зрения не биологических процессов организма, а экономической деятельности: поколение дорабочего возраста (до 15 лет), рабочего возраста (от 16 до 59 лет) и послерабочего возраста (старше 60 лет); исходя из процессов труда и потребления он рассчитал вклад каждого поколения в национальное богатство страны [1, 190].

Понятие «поколение» используется не только в демографии, но и в культурологии, возрастной психологии, педагогике, этнографии, социологии и других науках. Если в рамках социально-демографического подхода к поколению относят возрастные группы, сосуществующие и воспроизводящиеся одна из другой: дети, молодежь, взрослые, пожилые, долгожители, то в рамках социологического — кроме возрастных границ социальной общности учитывается схожесть условий социализации, жизни и деятельности, ценностных ориентаций; историко-культурологический подход акцентирует внимание на объединении совокупности людей общими духовно-нравственными идеалами, участием в конкретных исторических событиях; этнографический — предполагает анализ возрастной группы определенного этноса, объединенной традициями и институциональными предписаниями; в педагогике проблема поколений важна с точки зрения специфики воспитания и обучения.

К числу хрестоматийных работ относят статью немецкого социолога К. Мангейма «Проблема поколений», опубликованную в 1928 г. В ней он показал, что биологическая составляющая не является определяющей при рассмотрении поколений; они отличаются жизненным опытом, приобретенным в определенных изменяющихся социальных условиях. У каждого поколения свои временное измерение и культурное пространство; поскольку смена поколений обусловлена биологическим ритмом жизни, постольку важно передать следующим поколениям культурное наследие. То есть для развития общества необходима преемственность поколений.

Но есть и другой подход — конфликтологический, когда внутриспоколенческий и межпоколенческий конфликты рассматри-

ваются как фактор, разрушающий или укрепляющий социальные связи. Всплеск интереса к проблеме конфликта поколений на Западе пришелся на 1960—1970-е гг. в связи с массовыми молодежными движениями и студенческими волнениями.

Отечественные социологи в этот период критикуют западные теории конфликта поколений с марксистских позиций за игнорирование социально-классовой дифференциации общества. Взаимоотношения поколений в советском обществе они рассматривают в 1960—1980-е гг. с точки зрения единства, преемственности, бесконфликтности. В числе первых советских исследований — коллективная монография «Преемственность поколений как социологическая проблема» (1973), выпущенная Академией общественных наук при ЦК КПСС [6].

В 1990-е гг. актуальной проблемой исследований российских социологов становится конфликт поколений. Нигилизм к наследию советского прошлого становится причиной падения авторитета старшего поколения. Вестернизация и американизация после распада СССР, девальвация традиционных духовно-нравственных ценностей затрудняют передачу их следующим поколениям. Безработица, финансовые трудности, падение жизненного уровня, кризис семьи... Государство уходит не только из сферы экономики, но и воспитания.

Внутрипоколенческие и межпоколенческие конфликты разворачиваются в условиях трансформации политической, экономической и социальной структур. Появилось понятие «потерянное» поколение для обозначения группы лиц, родившихся и воспитывавшихся в период с начала 1990-х до конца 2000-х. Его социализация приходится на период, когда в обществе нет идеалов, размыты нравственные ориентиры, не действуют моральные нормы. Образовательные учреждения сосредоточены на функции обучения, забыв о функции воспитания. Старшее поколение не является образцом поведения, примером для подражания молодежи; образ воспитуемого, те черты личности, которые нужны для будущего, непонятны. Материальные проблемы, конкуренция на рынке труда сказываются на взаимоотношениях поколений.

Падение авторитета старших в постсоветский период происходит на фоне стремительного развития цифровых технологий,

вторгающихся в повседневную жизнь и еще больше отдаляющих поколения друг от друга. Молодежь быстрее осваивает электронные устройства, использует интернет-технологии. Она много времени проводит в виртуальном мире, в сфере видео- и компьютерных игр, коммуницирует в социальных сетях. Это не может не раздражать взрослых. Об ослаблении родственных связей свидетельствуют результаты исследований М.В. Вдовиной (2005) [2, 102], М.Б. Глотова [3, 45—46], П.Ф. Кравчук, Ю.Ю. Шкариной (2007) [5, 53], А.З. Шамсутдиновой (2011) [8, 1361]. Причем, как утверждают П.М. Козырева и А.И. Смирнов, у пожилых больше претензий к молодежи, которая настроена на диалог [4, 53].

В результате разрыва межпоколенческой преемственности появляются неблагоприятные тенденции: культурная неразборчивость молодежи, отрицание национальных традиций России, вытеснение традиционных российских духовно-нравственных и коллективистских ценностей западными на периферию сознания.

Хотя при этом не следует говорить о тотальном отрицании истории, культуры, неактуальности прежних норм и образцов поведения, всего жизненного опыта старшего поколения, выработанных в советский период. В разных семьях — по-разному¹. К тому же в последние годы видны перемены. Если на протяжении почти трех постсоветских десятилетий в литературе говорилось о «разрыве», «конфликте», «деструктивных отношениях» поколений, то результаты социологических исследований последнего времени показывают сдвиг в лучшую сторону — к взаимопониманию, диалогу, сотрудничеству [4, 58].

Наше социологическое исследование «Социальная адаптация поколений к цифровой трансформации в России»² позволяет лучше

¹ Вспомним результаты сравнительного анализа мнений о патриотизме студентов и старшеклассников, с одной стороны, и участников проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов», авторов книги поколений «Мы помним...» — с другой, которые были опубликованы в журнале «Философия хозяйства». В частности, при ответе на вопрос «Что формирует патриотизм» и те, и другие на первое место поставили историю предков и рода (79,4 и 89,5% соответственно). Вторая группа оказалась более патриотичной, судя и по другим ответам [7, 209—210].

² Опрошено с 14.02.2023 г. по 15.03.2023 г. в очной и заочной (онлайн) форме 537 человек, из них 412 человек — в возрасте от 17 до 30 лет (студенты вузов:

понять взаимоотношения молодежной аудитории и старшего поколения (60+ лет)³.

Более 2/3 молодых респондентов (67,5%) имеют в семье три поколения (т. е. бабушки/дедушки, их дети и внуки); у 16,3% — два поколения (т. е. мать/отец и дети), у 13,1% — четыре поколения (есть прабабушки и/или прадедушки). Есть и такие семьи, где пять поколений (1%) — живы еще прапрабабушки/прапрадедушки. Немногим более половины опрошенной молодежи (53,6%) проживают с родителями.

На вопрос про взаимоотношения с родителями всего четыре респондента (1%) ответили: «Плохие», а 24 респондента (5,8%) определили их как «удовлетворительные». В подавляющем большинстве случаев (93,2%) отношения сохраняются на уровне «отличных» (63,3%) и «хороших» (29,9%). На вопрос про причины таких отношений были получены ответы, в которых самыми популярными стали слова «взаимопонимание», «любовь», «уважение», «доверие». Современная молодежь понимает и важность воспитания — вот один из ответов: *«Мои родители учили меня уважать старших с детства, мой отец ушел из жизни, поэтому слова моей матери, старшей в нашей семье, для меня закон».*

В числе причин плохих отношений названы *«разные взгляды на жизнь»*, *«недопонимание и недоверие»*, *«хотелось бы слышать меньше критики от родителей в свой адрес».* Это известно — современная молодежь не любит, когда ее критикуют. Встретилась

Тульского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, ТулГУ, присоединившихся к онлайн-опросу БелГУ, МВТУ имени Н.Э. Баумана, МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ и др., а также колледжей: Училища олимпийского резерва Тульской области (г. Новомосковск), Юридического полицейского колледжа (г. Тула), Технического колледжа имени С.И. Мосина ТулГУ, Калужского базового медицинского колледжа и др.) и 125 человек — в возрасте от 60 до 80+ лет.

³ В проведении исследования приняли участие студенты 3 курса М.А. Винокурова и О.Д. Мещерякова (Тульский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова). Выражаем признательность за помощь в организационных вопросах к.э.н., доценту Н.К. Муратовой (МГУ имени М.В. Ломоносова), Н.Н. Андреевой (Новомосковское училище (колледж) Олимпийского резерва), О.В. Веселовой (Юридический полицейский колледж, г. Тула).

также печальная характеристика родителей: *«Не хотят ничего делать, выпивают и деградируют».*

Судя по ответам на вопросы «Как часто Вы проводите время со своими старшими родственниками, проживающими отдельно от Вас?», «Как обычно проходят встречи с ними?», можно заключить, что у студентов сложились хорошие отношения также с бабушками и дедушками. Каждый десятый респондент видится с ними ежедневно, 39,6% — 1—2 раза в неделю, 30,8% — 1—2 раза в месяц, 14,6% — 1—2 раза в полгода. Периодичность встреч зависит от места проживания и занятости (многие студенты кроме учебы занимаются спортом, волонтерством, хобби).

Чаще всего встречи проходят за обедом (сообщили 76,0% опрошенных молодых людей) или за обсуждением новостей (72,6%). Популярный ответ — «Делюсь проблемами, спрашиваю совета» (62,4%). Но и помощь старшему поколению с их проблемами не остается без внимания: прогулки на свежем воздухе (44,4%), помощь при уборке квартиры (42,7%), покупка продуктов питания и лекарств (36,4%), посещение вместе культурных мероприятий (29,1%).

Среди прочих ответов респондентов:

- *Отмечаем праздники.*
- *Ездим за продуктами, помогаю по хозяйству.*
- *Готовим вместе, шьем.*
- *Путешествуем.*
- *Иногда чиним машину вместе и др.*

Молодежь для стариков тоже является советчиком сегодня. По их признанию, 56,8% опрошенных *иногда* обращаются к младшему поколению за советом (прежде всего за консультацией по пользованию гаджетами и по поводу возникающих проблем), 29,6% — *часто*, 8% — *никогда* и 5,6% — *всегда*, когда нужно, обращаются за советом.

Аргументация при этом следующая: *«Молодежь лучше ориентируется в современном мире, особенно в сфере технологий», «Новое поколение более продвинуто в техническом прогрессе», «Обращаюсь иногда, потому что в чем-то они мобильнее, эрудированнее меня, быстрее и легче схватывают новое, например, в во-*

просах современной техники. Обращаюсь нечасто, потому что у них есть свои взгляды, ценности, кумиры, которые не всегда вписываются в мой мир, у меня есть свои. Не буду их навязывать другим, но и не стану отказываться от своего, перенимать чужое только ради погони за модой. Вокруг меня достаточно людей, которые вполне понимают и принимают мои взгляды и оценки».

Три главные характеристики, которыми молодежь наделяет старшее поколение — добрые, заботливые и мудрые (и это оказалось единодушное мнение! — см. рис. 1).

Рис. 1. Ответы молодежи на вопрос о главных чертах пожилых людей

Среди прочих характеристик, добавленных респондентами, встретились и такие:

- *Желающие научить.*
- *Все разные: кто-то добрый, заботливый, интеллигентный, мудрый, веселый, энергичный, продолжает искать цели в жизни с приходом старости; а кто-то злой, скупой, ленивый, безамбициозный и несчастный.*
- *Своенравные, мнительные, трудно переубеждаемые.*
- *Одни мудрые и умные, другие бездарные и неадекватные.*
- *Злые, корыстные, нетактичные.*

Таким образом, в целом преобладающая позитивная оценка старшего поколения молодежью не исключает ответов, когда респонденты избегают однозначной характеристики, утверждая, что встречаются разные люди и невозможно обо всех судить одинаково.

В свою очередь, молодежь в глазах пожилых является прежде всего, умной, целеустремленной, прагматичной. Но каждый пятый ее оценивает как самонадеянную, каждый шестой — как эгоистичную (см. рис. 2). Среди вариативных ответов здесь также прослеживается неоднозначное отношение к молодому поколению, в зависимости от ситуации.

Рис. 2. Характеристика современной молодежи представителями старшего поколения (60+ лет)

Приведем характеристики молодежи, попавшие в группу «Другие ответы»:

- *Молодежь разная: кто-то патриотичный, кто-то меркантильный и т. д. Нельзя однозначно оценить все молодое поколение.*
- *Ленивая.*
- *Потребители.*
- *Материалисты.*

• Молодежь очень неоднородна, даже в одинаковых возрастных и социальных группах (старшеклассники, студенты, молодые специалисты); есть и бездушные, и отзывчивые, и всё остальное.

- Различные слои — и характеристика разная.
- С безграмотным русским языком.
- Молодежь разная. Есть патриотичная, а есть аморфная, приспособленческая.
- Воспитанная.
- Молодежь разная, но внимательная, предлагающая помощь.

Свои отношения с молодежью пожилые люди оценивают также позитивно: 93,6% опрошенных имеют отличные и хорошие отношения с младшим поколением — 49,6 и 44,0% соответственно. И лишь 1 респондент (0,8%) назвал свои отношения плохими, а 7 (5,6%) — удовлетворительными. При ответе на вопрос о причинах самыми популярными были слова «взаимопомощь», «любовь», «понимание», «уважение», «доверие».

Один из ответов гласит: *«У нас четверо детей, мы с женой всегда относились к детям не только с любовью, но и с уважением. Каждый наш ребенок — очень сильная личность, уважающая чужое мнение».*

Среди причин недостаточно хороших отношений названы: *«Не понимаем друг друга», «Отличаются от нас своим пониманием жизни», «У внуков переходный возраст».* И еще один ответ, который в концентрированном виде выражает суть проблемы отношений: *«Нет такого, что могло бы оказаться пропастью, разделяющей нас. В чем-то наши взгляды, оценки могут различаться, но без антагонизма, без каких-то непримиримых противоречий, без непременно желания “обратить другого в свою веру” (понятно, я не о религии)».*

Естественно, без противоречий и конфликтов прожить невозможно — проблема «отцов и детей» считается «вечной». Главной причиной межпоколенческих конфликтов респонденты нашего исследования (и пожилые люди, и молодежь) назвали различия в ценностях и убеждениях. Далее их ответы расположились в одинаковой

последовательности: «старшее поколение не желает признавать, что их ребенок стал взрослым», «нежелание молодежи подчиняться старшим», «материальные проблемы». Интересно, что некоторые представители старшего поколения дали свой ответ — указали на отсутствие конфликтов в семье, так как всегда есть возможность договориться. Приведенные в табл. 1 данные опровергают сложившееся мнение: у пожилых людей всегда больше претензий к молодежи, к их образу жизни, нравам, взглядам. Эти цифры корреспондируют с выводом П.М. Козыревой и А.И. Смирнова о повышении уровня межпоколенческой толерантности у людей старшего возраста за проанализированный ими период с 1994 по 2019 г. [4, 53].

Таблица 1

Какие причины конфликтов с младшим/старшим поколением Вы можете назвать? (в % от числа опрошенных*)

Ответы	Старшее поколение	Молодежь
Различия в ценностях и убеждениях	69,6	78,4
Старшее поколение не желает признавать, что их ребенок стал взрослым	25,6	58,5
Нежелание молодежи подчиняться старшим	24,8	40,0
Материальные проблемы	14,4	11,9
Затруднились с ответом	0,8	9,1
Другое, в том числе «не конфликтуем»/ «конфликтуем»	6,4 2,4	0,6 0,4

*Поскольку респондентам можно было выбрать неограниченное число ответов, то сумма больше 100%.

В отношении утверждений, которые старшее поколение считает верными и актуальными, пожилые проявили единодушие. Более половины опрошенных (по 51,2%) выбрали утверждения «Молодежь представляет значительный человеческий потенциал» и «Молодежь нуждается в духовно-нравственном и патриотическом

воспитании». На третьем месте оказалась следующая характеристика молодежи: «Это группа населения, которая коммуникабельна и уверена в себе» (44,8%). Каждый четвертый солидаризировался с мнением «Это уверенные в виртуальном мире, но неуверенные в себе в реальной жизни», каждый пятый считает: «Молодежь утратила человеческие качества, присущие старшим поколениям, воспитанным в СССР».

Среди качеств современной молодежи, которыми недовольны пожилые, каждый второй представитель старшего поколения назвал неумение грамотно писать и говорить, каждый третий — самоуверенность и неуважение к старшим, далее (примерно по 30%) — эгоизм и материализм. Но отчужденность оказалась на последнем месте и по мнению взрослых (17,6%), и по мнению самой молодежи (21,4%), т. е. не следует преувеличивать проблему разрыва поколений, отмечаемую исследователями до недавнего времени. Интересно также то, что сама молодежь соглашается с этими упреками в свой адрес, правда ранжируя их немного иначе, в следующей последовательности: наглость, эгоизм, неуважение к старшим, самоуверенность (см. табл. 2).

Таблица 2

Мнения относительно качеств современной молодежи, которыми недовольно/может быть недовольно старшее поколение (в % от числа опрошенных)

Качества молодежи	Мнения пожилых	Предположения молодежи
Неумение грамотно писать и говорить	52,8	22,8
Самоуверенность	33,6	38,6
Неуважение к другим	33,6	42,5
Эгоизм	30,4	62,9
Материализм	29,6	(—)*
Наглость	26,4	69,4
Отчужденность	17,6	21,4

*Среди качеств молодежи, которыми может быть недовольно старшее поколение, по мнению студентов вузов и учащихся колледжей, указан не материализм, а «рисковость» (так полагают 23,8% молодых респондентов).

В свою очередь, молодежь недовольна чрезмерной опекой старшего поколения, его излишней консервативностью, занудством и ворчливостью, наставлениями, настойчивостью, медлительностью или, наоборот, суетливостью, т. е. прежде всего возрастными особенностями пожилых. Однако последние, критически себя оценивая и предполагая, чем могут раздражать своих отпрысков, на первый план ставят прежде всего духовную составляющую расхождений во взглядах — наставления, отодвинув на второе место чрезмерную опеку и признавая свою излишнюю консервативность. Полагаем, это означает в первую очередь озабоченность пожилых людей, носителей традиционных ценностей, проблемой передачи будущим поколениям культурного наследия предшественников.

Таблица 3

**Мнения относительно качеств старшего поколения,
которыми недовольна/может быть недовольна молодежь
(в % от числа опрошенных)**

<i>Качества пожилых</i>	<i>Мнения молодежи</i>	<i>Предположения пожилых</i>
Чрезмерная опека	62,1	44,8
Излишняя консервативность	47,8	40,0
Занудство и ворчливость	45,9	37,6
Наставления	37,9	53,6
Привередливость	29,1	6,4
Настойчивость	28,2	17,6
Медлительность	21,1	20,8
Суетливость	17,0	8,8

Эти ответы особенно ценны сегодня для организаторов воспитательной работы, специалистов органов молодежной политики, преподавателей образовательных учреждений. Они показывают в свете реализации государственной политики по сохранению и укреплению национальных российских духовно-нравственных ценностей необходимость пристального внимания к русскому языку, формированию коллективистских ценностей, присущих изначально русскому менталитету, но поврежденных индивидуалистическими западными ценностями, воспринятыми в ходе рыночных реформ.

Правда, упреки поколений в адрес друг друга не отменяют главного — авторитета старших, подорванного в первые десятилетия после распада СССР.

Подавляющее большинство опрошенных студентов вузов и учащихся колледжей считают старшее поколение примером для подражания, причем «однозначно да» ответили соответственно 20,4 и 46,0% респондентов; «скорее да, чем нет» — 29,1 и 22,5%; взвешенную позицию «в чем-то да, в чем-то нет» выразили 43,3 и 27,9% респондентов соответственно. Однозначный отрицательный ответ дали лишь 2,8% студентов и 0,9% учащихся колледжей, «скорее нет, чем да» — 4,5 и 2,7% соответственно. Желание следовать примеру старших оказалось выше у учащихся колледжей, что можно объяснить большей зависимостью их мотивации и поведения от мнения родителей и вообще от любого мнения в силу возрастных особенностей; у студентов же — более выраженное критическое мышление и меньшая подверженность мнению родителей.

Таким образом, сегодня нет разрыва, деструкции, конфликта между поколениями, которые отмечаются в социологической литературе до недавнего времени и предсказывался концепцией префигуративной культуры. Как показало наше исследование, между разными поколениями в семье — тенденция не к конфликту, а к контакту, солидарности. Чем объяснить сдвиг в последние годы к взаимопониманию, доверию, уважению? Полагаем, существует ряд причин, прежде всего:

- повышение уровня и качества жизни в России, внимание государства к социальной политике;
- влияние специальной военной операции и ухудшение отношений с «коллективным» Западом, усилившие сплоченность в обществе;
- стремительные технологические перемены (пожилые более терпимо стали относиться к влиянию цифровизации на поведение молодежи, потому что сами освоили интернет, мобильный телефон и другие гаджеты: 67,2% опрошенных ежедневно пользуются интернетом, 7,2% — несколько раз в неделю, каждый пятый — иногда, по мере необходимости и лишь 5,6% не пользуется им);
- внимание к роли молодежи в реализации масштабных задач государства.

Пожилые высоко оценивают качества и способности современной молодежи, считая ее умной, целеустремленной, отзывчивой. Значит, у России есть будущее!

Литература

1. *Бараненкова Т.А.* Б.Ц. Урланис — выдающийся ученый-демограф (к 115-летию со дня рождения) // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2021. № 3. С. 185—193.
2. *Вдовина М.В.* Межпоколенные конфликты в современной российской семье // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 102—104.
3. *Глотов М.Б.* Поколение как категория социологии // Социологические исследования. 2004. № 10. С. 42—49.
4. *Козырева П.М., Смирнов А.И.* Взаимодействие поколений в современной России // Социологические исследования. 2021. № 11. С. 50—59.
5. *Кравчук П.Ф., Шкарина Ю.Ю.* Особенности социальных взаимодействий между пожилыми людьми и молодежью в современном российском обществе // Вестник СамГУ. 2007. № 1 (51). С. 50—56.
6. Преемственность поколений как социологическая проблема / Ред. коллегия: канд. филос. наук Л.Н. Москвичев (отв. ред.) и др.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. М.: Мысль, 1973. 295 с.
7. *Ростовцева Л.И., Гельфонд М.Л., Мирошина Е.Ю.* Патриотизм в сознании молодежи // Философия хозяйства. 2019. № 1. С. 206—215.
8. *Шамсутдинова А.З.* Разрушение связи поколений в современном российском обществе как духовная проблема и пути ее преодоления // Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16. № 4. С. 1361—1364.

References

1. *Baranenkova T.A.* B.C. Urlanis — vydayushchijsya uchenyj-demograf (k 115-letiyu so dnya rozhdeniya) // Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk. 2021. № 3. S. 185—193.

2. *Vdovina M.V.* Mezhpokolennye konflikty v sovremennoj Rossijskoj sem'e // Sociologicheskie issledovaniya. 2005. № 1. S. 102—104.
3. *Glotov M.B.* Pokolenie kak kategoriya sociologii // Sociologicheskie issledovaniya. 2004. № 10. S. 42—49.
4. *Kozyreva P.M., Smirnov A.I.* Vzaimodejstvie pokolenij v sovremennoj Rossii // Sociologicheskie issledovaniya. 2021. № 11. S. 50—59.
5. *Kravchuk P.F., Shkarina Yu.Yu.* Osobennosti social'nyh vzaimodejstvij mezhdru pozhilymi lyud'mi i molodezh'yu v sovremennom Rossijskom obshchestve // Vestnik SamGU. 2007. № 1 (51). S. 50—56.
6. Preemstvennost' pokolenij kak sociologicheskaya problema / Red. kollegiya: kand. filos. nauk L.N. Moskvichev (otv. red.) i dr.; Akad. obshchestv. nauk pri CK KPSS. Kafedra marksistsko-leninskoj filosofii. M.: Mysl', 1973. 295 s.
7. *Rostovceva L.I., Gel'fond M.L., Miroshina E.Yu.* Patriotizm v soznanii molodezhi // Filosofiya hoz'yajstva. 2019. № 1. S. 206—215.
8. *Shamsutdinova A.Z.* Razrushenie svyazi pokolenij v sovremennom Rossijskom obshchestve kak duhovnaya problema i puti ee preodoleniya // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2011. T. 16. № 4. S. 1361—1364.

С.С. МЕРЗЛЯКОВ

**Исследование социокультурных характеристик российских
IT-специалистов: задачи и перспективные направления***

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы дальнейшего исследования социокультурного потенциала российского сообщества IT-специалистов. Предлагаются задачи следующего этапа исследования.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. Исследование социокультурных характеристик российских IT-специалистов: задачи и перспективные направления // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 210—216. DOI: